

Мельник В. В.,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

Білянівський Р. П.,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ІНТЕГРАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР В УМОВАХ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

Майбутня повоєнна відбудова України буде відбуватись одночасно з інтеграцією нашої держави у європейське співтовариство. В цьому контексті актуальним постане питання приведення у відповідність до європейських стандартів всіх галузей національної економіки та забезпечуючих їх функціонування державних і недержавних інституцій. Враховуючи, що повоєнна відбудова потребуватиме значних фінансових ресурсів, першочерговий перехід на європейські стандарти має здійснити вітчизняна банківська система оскільки саме банки стануть основним джерелом залучення інвестиційних ресурсів для проведення фінансування відновлювальних заходів. В той же час, сучасний стан банківської системи України не дозволяє здійснити її швидку синхронізацію з банківською системою європейського співтовариства і вимагає певних інституційних змін. Останні, для забезпечення максимізації своєї ефективності і синергетичності, мають бути здійснені на основі ґрунтовних результатів наукового пошуку в цій сфері. Відповідно потреба в проведенні наукових досліджень в окресленій сфері і визначає актуальність цієї роботи.

Проведений аналіз наукової літератури та емпіричних джерел, дозволяє зробити висновок, що на сьогодні існують ряд принципових розбіжностей між банківськими системами України та країн європейського співтовариства. До ключових з них, на наш погляд, необхідно віднести такі:

1. Неузгодженість вітчизняного законодавства з законами ЄС про платежі, банківські послуги та боротьбу з відмиванням грошей.

2. Банківська система ЄС, на відміну від вітчизняної, характеризується дієвим механізмом миттєвих платежів, що дозволяє проводити розрахунки в режимі реального часу, низькими відсотковими ставками за кредитами та стабільністю сплати відсотків за депозитами [1].

3. Недостатня капіталізація банків. Багато банків в Україні мають проблеми з недостатньою капіталізацією, що ускладнює їх можливості відповідати вимогам європейських стандартів щодо капіталу та фінансової стійкості, адже недостатній рівень капіталу у банківській системі може мати наступні наслідки [2]:

- небезпека для фінансової стійкості – банки з низьким рівнем капіталу можуть бути менш стійкими до фінансових стресів, таких як економічні кризи або збитки від неплатоспроможних клієнтів;

- обмеження у розширенні бізнесу – банки з обмеженими капіталовкладеннями можуть мати обмежені можливості для розширення своєї діяльності, надання нових послуг та залучення більшої клієнтської бази;

- збільшення ризиків – недостатній капітал збільшує ризик вкладників та клієнтів, оскільки банк може мати обмежені можливості відшкодувати збитки;

- негативний вплив на довіру. Недостатній рівень капіталу може вплинути на довіру до банківської системи загалом, оскільки це може розглядатися як ознака фінансових проблем та нестабільності.

Як бачимо перелічені вище факти свідчать про наявність ряду суттєвих проблем які ускладнюють інтеграцію банківської системи України у європейський простір. Нині наука напрацювала ряд ґрунтовних підходів, практична реалізація яких забезпечить безболісну інтеграцію банківської системи України до банківської системи європейського співтовариства. Серед них, ми вважаємо за доцільне зосередити увагу на наступних [3]:

1. Підвищення рівня стабільності та стійкості завдяки впровадженню стандартів Базель III.

2. Покращення рівня прозорості та довіри для банківських стейкхолдерів.

3. Захист прав споживачів, зокрема через дотримання європейських вимог GDPR (загальний регламент захисту даних) щодо конфіденційності персональних даних в банках, що підвищує рівень захисту клієнтів і допомагає запобігати зловживанням із боку банків.

4. Вдосконалення управління ризиками.

5. Підтримка інновацій та сталого розвитку.

Окрім перелічених вище, ми хотіли б відзначити, що інтеграції банківської системи України в європейський простір, з урахуванням специфіки викликів повоєнної відбудови, сприятиме запровадження зовнішнього моніторингу інституційних трансформацій та недопущення політичного впливу на функціональну діяльність банків на всіх рівнях (так звана деолігархізація банківської системи).

Резюмуючи викладене відзначимо, що банківська система України вже здійснила вагомую трансформацію на шляху до інтеграції у європейське співтовариство, але враховуючи її специфіку та особливості повоєнної відбудови, необхідним є швидка реалізація ряду інституційних змін, шлях здійснення яких представлений в цій роботі.

Література:

1. Скриль В.В., Глушко А.Д. *Розвиток банківської системи України в умовах євроінтеграційних процесів.* URL: <https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/12657/1/> (Дата звернення: 05.06.2025).

2. Громов І.Л. *Особливості та проблеми функціонування банківської системи України в період переходу на європейський стандарт.* URL: <https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9764/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20I.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Дата звернення: 05.06.2025).

3. Онопрієнко Ю.Ю. *Стратегічні напрями модернізації банківської системи України: досвід країн ЄС.* Економічна наука. URL: DOI: 10.32702/2306-6814.2024.23.151 (Дата звернення: 05.06.2025).